

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN BARANG BERBASIS WEB PADA UMKM SEMOGA JAYA PALEMBANG

Bunga Nurhaliza^{1*}

¹Politeknik Negeri Sriwijaya

[*bunga.nurhaliza@gmail.com](mailto:bunga.nurhaliza@gmail.com)

Abstrak

Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui tentang sistem informasi akuntansi persediaan barang di UMKM Semoga Jaya Palembang dan untuk merancang sistem informasi akuntansi persediaan barang dengan menggunakan platform web yang tersedia untuk UMKM Semoga Jaya Palembang. Fokus tulisan ini adalah sistem informasi akuntansi persediaan barang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Semoga Jaya Palembang. Analisis sistem, desain, pembuatan kode program, pengujian, dan teknik pengembangan sistem lainnya digunakan dalam penulisan ini. MySQL, PHP MyAdmin, Visual Studio Code, dan XAMPP adalah program yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi persediaan barang di UMKM Semoga Jaya Palembang tidak dapat memberikan informasi yang diperlukan, seperti laporan masuk dan keluar barang. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem informasi akuntansi persediaan barang yang berbasis web. Dengan adanya sistem ini, diharapkan informasi akuntansi persediaan barang dapat disajikan dengan efektif, efisien, dan akurat. Ini akan membantu pemilik UMKM Semoga Jaya Palembang mengetahui berapa banyak barang yang dijual, dibeli, dan tersedia di toko mereka. Dan hasilnya dapat membantu pemilik membuat keputusan yang lebih baik dan efisien di masa depan, yang dapat meningkatkan pendapatan dari penjualan produk.

Kata kunci: UMKM, Sistem Informasi Akuntansi, Persediaan, Web.

Abstract

The purpose of this report is to find out about the inventory accounting information system at UMKM Semoga Jaya Palembang and to design an inventory accounting information system using the web platform available for UMKM Semoga Jaya Palembang. The focus of this paper is the inventory accounting information system for micro, small and medium enterprises (UMKM) Semoga Jaya Palembang. System analysis, design, program code creation, testing, and other system development techniques are used in this writing. MySQL, PHP MyAdmin, Visual Studio Code, and XAMPP are the programs used. The results of the study indicate that the inventory accounting system at UMKM Semoga Jaya Palembang cannot provide the necessary information, such as reports of incoming and outgoing goods. Therefore, it is necessary to design a web-based inventory accounting information system. With this system, it is hoped that inventory accounting information can be presented effectively, efficiently, and accurately. This will help UMKM Semoga Jaya Palembang owners know how many items are sold, purchased, and available in their stores. And the results can help owners make better and more efficient decisions in the future, which can increase revenue from product sales.

Keywords: MSME, Accounting Information System, Inventory, Web

1. PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, teknologi semakin dibutuhkan dalam setiap kegiatan, seperti kegiatan sosial dan bisnis. Dalam dunia bisnis, teknologi sangat penting untuk mendukung semua operasi perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan teknologi untuk menghasilkan data yang lebih akurat, efisien, dan efektif. Kebutuhan teknologi memaksa perusahaan untuk terus memperbarui sistemnya agar sesuai dengan zaman agar perusahaan dapat bersaing di pasar global. Informasi yang dihasilkan dapat membantu dalam pengambilan keputusan, pengembangan bisnis, dan menentukan langkah apa yang diperlukan untuk setiap operasi.

Sistem informasi akuntansi yang menangani semua aktivitas ekonomi perusahaan harus terus dikembangkan dengan mengadaptasi teknologi. Ini dilakukan untuk memperbaiki kelemahan sistem lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Khususnya dalam hal persediaan, yang sangat penting untuk menentukan pertumbuhan berkelanjutan suatu usaha. Metode pengendalian persediaan yang efektif dan efisien memberikan informasi persediaan yang akurat dan berguna bagi setiap bisnis.

Pencatatan barang masuk dan barang keluar adalah tugas yang dilakukan oleh perusahaan yang membutuhkan pengelolaan dan pemahaman tentang jumlah persediaan yang tersedia. Laporan barang masuk dan barang keluar ini akan membantu perusahaan memutuskan apakah pengiriman atau pembelian akan diperlukan untuk ditambahkan ke inventaris. Adanya sistem informasi akuntansi persediaan akan memudahkan bisnis untuk mendapatkan hasil yang cepat, tepat, dan akurat tentang jumlah barang yang tersedia. Selain itu, sistem ini akan meminimalkan kesalahan kecil yang dapat menyebabkan kekosongan gudang dan penumpukan barang.

Bisnis UMKM Semoga Jaya dimiliki oleh bapak Siswanto Utomo dan berlokasi di Jalan Sako Raya, kelurahan Sako Baru, kecamatan Sako Palembang. Bisnis kecil-kecilan ini memasuki bisnis dagang dengan menjual berbagai jenis alat tulis kantor dan menyediakan layanan fotokopi. Setiap hari senin hingga sabtu, UMKM ini beroperasi dari pukul 8.00 malam hingga pukul 20.00 malam. Tujuan utama UMKM Semoga Jaya, seperti perusahaan lainnya, adalah menghasilkan keuntungan sebesar mungkin.

Wawancara dengan pemilik usaha, Bapak Siswanto Utomo, menunjukkan bahwa dia belum menggunakan teknologi seperti internet sebagai bantuan dalam menjalankan bisnisnya. Dalam kebanyakan kasus, pencatatan barang keluar dilakukan secara manual, yaitu dicatat pada sebuah buku khusus. Namun, pencatatan barang masuk masih belum dilakukan. Akibatnya, pemilik usaha tidak mengetahui dengan pasti jumlah barang keluar, jumlah barang masuk, laba, pengeluaran, biaya, dan jumlah barang yang tersisa di usahanya. Karena tidak mengetahui dengan pasti barang apa yang sudah habis, mereka harus mengecek semua barang yang ada untuk memastikan bahwa tidak ada yang tersedia. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi persediaan barang berbasis web ini menyelesaikan masalah data persediaan dan memungkinkan pemilik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis mereka. Selain itu, UMKM Semoga Jaya Palembang memiliki unsur-unsur yang mendukung pemanfaatan teknologi berbasis web, yaitu tersedianya perangkat keras seperti komputer dan koneksi internet. Oleh karena itu, tim PKM tertarik untuk menjadikan UMKM Semoga Jaya Palembang sebagai subjek untuk melakukan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Berbasis Web.

2. METODE

Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumen. Informan yang relevan, dalam hal ini pemilik UMKM Semoga Jaya Palembang, diwawancarai secara langsung. Selain itu, dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data pendukung untuk laporan akhir. Sumber data menggunakan data primer, yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pemilik UMKM Semoga Jaya Palembang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bisnis UMKM Semoga Jaya Palembang, yang dimiliki oleh Bapak Siswanto Utomo, berlokasi di Jalan Sako Raya, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako, Palembang, berfokus pada bisnis dagang yang menawarkan jasa fotokopi dan alat tulis kantor. Semoga Jaya UMKM belum menggunakan teknologi web sebagai alat bantu dalam bisnisnya saat ini. Pencatatan barang masuk belum dilakukan sama sekali, tetapi barang keluar masih dicatat secara manual dalam buku khusus. Akibatnya, pemilik tidak memiliki informasi akurat tentang jumlah barang masuk, barang keluar, keuntungan, biaya, dan persediaan yang tersisa. Akibatnya, mereka harus memeriksa setiap item secara manual untuk memastikan apakah mereka memiliki barang yang cukup untuk mengisi ulang stok.

Sehubungan dengan masalah yang terjadi, diskusinya hanya membahas pembuatan sistem informasi akuntansi persediaan barang berbasis web yang mengumpulkan data dari bulan januari dan february. Sistem ini akan menghasilkan laporan dan output lainnya. Jadi, topik yang akan dibahas dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Pada UMKM Semoga Jaya

Salah satu bagian utama perusahaan adalah persediaan, yang membutuhkan sistem yang kuat agar transaksi dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan teknologi menjadi penting untuk meningkatkan kualitas sistem agar data dapat diperoleh lebih cepat dan akurat seiring dengan perkembangan bisnis dan persaingan yang semakin ketat. Saat ini, UMKM Semoga Jaya menggunakan sistem akuntansi persediaan manual. Sistem ini memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah pemilik tidak dapat mengetahui jumlah barang yang masuk dan keluar, pendapatan, biaya, serta jumlah barang yang tersisa, yang memerlukan pengecekan manual. Kelemahan ini harus diatasi dengan membangun sistem informasi akuntansi persediaan barang yang terkomputerisasi. Diharapkan sistem ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan persediaan di perusahaan kecil dan menengah (UMKM).

Sistem berbasis web dirancang untuk pengembangan dan membutuhkan komputer dengan minimal 1 GB RAM, 3 GB HDD, prosesor 1 Ghz, layar 1024 x 768, Windows 32 bit, dan printer untuk mencetak laporan. Karyawan juga harus memiliki kemampuan pengguna untuk mengoperasikan sistem tersebut. UMKM Semoga Jaya dinilai mampu menerapkan sistem ini karena memiliki komputer, printer, dan karyawan yang diperlukan. Sistem akan dirancang dengan cara yang paling sederhana sehingga mudah dipahami dan nyaman digunakan. Selain itu, sistem akan disesuaikan dengan kebutuhan UMKM Semoga Jaya Palembang, dengan mempertimbangkan kelemahan sistem sebelumnya.

2. Perancangan (Design) Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang pada UMKM Semoga Jaya Palembang menggunakan Web

Perancangan sistem informasi akuntansi persediaan barang pada UMKM Semoga Jaya Palembang diawali dengan membuat rancangan database yang akan diolah untuk mendapatkan hasil output yang diinginkan. Berikut disajikan tampilan dari sistem

informasi akuntansi persediaan barang pada UMKM Semoga Jaya Palembang sebagai berikut :

Rancangan Database

Database memiliki peran yang penting dalam sistem informasi hal ini dikarenakan *database* memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. *Database* digunakan dalam aplikasi web adalah *database* MySQL. Hal ini dikarenakan aplikasi sistem informasi jaringan membutuhkan *server online* agar akses dapat dilakukan secara *realtime* oleh tiap komputer. Berikut ini struktur dari *database* sistem informasi akuntansi persediaan barang UMKM Semoga Jaya Palembang yang akan diposting ke dalam PHP my Admin:

1. Struktur *Database* Persediaan Barang
2. Struktur Tabel Barang
3. Struktur Tabel Barang Masuk
4. Struktur Tabel Barang Keluar
5. Struktur Tabel Pengguna

Rancangan Form

Form atau formulir dirancang sebagai menu aplikasi agar data dapat dilihat, diubah, dan diisi secara bersamaan. Rancangan aplikasi web persediaan barang UMKM Semoga Jaya memiliki empat belas *form* yang ditampilkan sebagai berikut:

1. *Form Login & Menu Utama*
2. Tampilan *Form* Tambah Barang
3. Tampilan *Form* Barang
4. Tampilan *Form* Tambah Barang Masuk
5. Tampilan *Form* Barang Masuk
6. Tampilan *Form* Tambah Barang Keluar
7. Tampilan *Form* Barang Keluar
8. Tampilan *Form* Tambah Pengguna
9. Tampilan *Form* Pengguna
10. Tampilan *Form* Laporan Harga Pokok Penjualan
11. Tampilan *Form* Laporan Stok Barang
12. Tampilan *Form* Laporan Stok Barang Masuk
13. Tampilan *Form* Laporan Stok Barang Keluar
14. Tampilan *Form* Laporan Laba Rugi

3. Tahap Pengujian (Testing) Program Pada UMKM Semoga Jaya Palembang

Tahap Pengujian (*testing*) merupakan tahapan yang dilakukan dengan melakukan percobaan dari aplikasi yang telah dibuat oleh penulis dalam pengujiannya sistem barunya di UMKM Semoga Jaya Palembang. Sebelum sistem ini diimplementasikan akan lebih baik terlebih dahulu dilakukan uji coba untuk mengetahui kesiapan dari sistem yang digunakan. Pengujian ini dilakukan juga untuk mengetahui kelemahan dari sistem yang dibuat agar dapat dilakukannya perbaikan sebelum sistem tersebut dapat diimplementasikan pada UMKM Semoga Jaya Palembang. Berikut ini hasil dari pengujian sistem yang dilakukan ;

1. Login

Sebelum pengguna / *user* menggunakan aplikasi sistem, pengguna diharuskan terlebih dahulu untuk membuka aplikasi dan menginput *email* dan *password* terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam aplikasi. Email dan password bisa diganti oleh admin maupun operator bila dikehendaki. Berikut ini tampilan pengujian *login* :

Gambar 1 Tampilan Pengujian Login

Sumber : Data diolah, 2023

Setelah pengguna berhasil memasukkan *email* dan *password*, maka pengguna akan masuk ke dalam aplikasi sistem dan apabila pengguna gagal memasukkan nama email dan password, maka akan muncul notifikasi “Anda gagal login, cek akun anda”.

2. Tampilan Menu Utama

Setelah pengguna berhasil melakukan login, maka aplikasi sistem otomatis akan terbuka ke menu utama aplikasi. Berikut ini tampilan dari menu utama setelah login berhasil dilakukan:

Gambar 2 Tampilan Pengujian Menu Utama

Sumber : Data diolah, 2023

3. Tampilan Form Tambah Barang

Tampilan ini digunakan untuk menambah nama-nama daftar barang yang akan dijual dan tersedia oleh UMKM Semoga Jaya Palembang. Dalam Menambah daftar barang diperlukan terlebih dahulu menginput/ memasukan barang tersebut.

Gambar 3 Tampilan Pengujian Tambah & Edit Daftar Barang

Sumber : Data diolah, 2023

4. Tampilan Daftar Barang

Selesai melakukan penambahan daftar barang dan melakukan pengeditan terhadap daftar barang yang dibuat, selanjutnya bisa melihat tampilan daftar barang yang

telah dibuat dan di *input*. Pada tampilan daftar barang ini juga memiliki fungsi untuk mengubah, memperbaharui / mengedit, dan menghapus daftar barang tersebut pada tampilan daftar barang dengan tersedianya *pop up* di sebelah kanan daftar barang yang telah dibuat. Berikut ini tampilan dari daftar barang sebagai berikut ;

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	HARGA BELI	HARGA JUAL	STOK	FOTO	AKSI
1	A3	Buku Gambar SIDU A4	Rp 5.000,00	Rp 7.000,00	38		Sisa Hapus
2	A5	Pena Standard AE7 Hitam	Rp 12.000,00	Rp 15.000,00	58		Sisa Hapus
3	A8	Double Folio Kiky 100	Rp 17.000,00	Rp 20.000,00	38		Sisa Hapus
4	A8	Spidol Snowman 12 wrn	Rp 12.000,00	Rp 15.000,00	193		Sisa Hapus
5	A1	Pencil Faber Castelle	Rp 3.000,00	Rp 5.000,00	203		Sisa Hapus
6	A2	Penghapus Joyko	Rp 2.000,00	Rp 1.500,00	160		Sisa Hapus
7	A4	Buku Tulis SIDU 38 lembar	Rp 5.000,00	Rp 6.000,00	300		Sisa Hapus

Gambar 4. Tampilan Pengujian Daftar Barang

Sumber : Data diolah, 2023

5. Tampilan Tambah Barang Masuk

Tampilan ini digunakan untuk menambah nama-nama daftar barang masuk apabila telah dilakukan proses pembelian barang dari pemasok yang akan dijual dan tersedia oleh UMKM Semoga Jaya Palembang. Dalam menambah daftar barang masuk diperlukan terlebih dahulu menginput/ memasukan barang tersebut.

Gambar 5. Tampilan Pengujian Tambah & Edit Daftar Barang

Sumber : Data diolah, 2023

6. Tampilan Daftar Barang Masuk

Selesai melakukan penambahan daftar barang masuk dan melakukan pengeditan terhadap daftar barang masuk yang dibuat, selanjutnya bisa melihat tampilan daftar barang masuk yang telah dibuat dan di *input*. Pada tampilan daftar barang masuk ini juga memiliki fungsi untuk mengubah, memperbaharui / mengedit, dan menghapus daftar barang masuk tersebut pada tampilan daftar barang masuk dengan tersedianya *pop up* di sebelah kanan daftar barang masuk yang telah dibuat. Berikut ini tampilan dari daftar barang masuk sebagai berikut ;

Gambar 6. Tampilan Pengujian Daftar Barang Masuk

Sumber : Data diolah, 2023

7. Tampilan Tambah Barang Keluar

Tampilan ini digunakan untuk menambah nama-nama daftar barang keluar apabila telah dilakukan proses penjualan barang dari pelanggan dan otomatis terjadinya pengurangan stok barang yang tersedia oleh UMKM Semoga Jaya Palembang. Dalam menambah daftar barang keluar diperlukan terlebih dahulu menginput/ memasukan barang.

Gambar 7. Tampilan Pengujian Tambah Daftar Barang Keluar

Sumber : Data diolah, 2023

8. Tampilan Daftar Barang Keluar

Selesai melakukan penambahan daftar barang keluar dan melakukan pengeditan terhadap daftar barang keluar yang dibuat, selanjutnya bisa melihat tampilan daftar barang keluar yang telah dibuat dan di input. Pada tampilan daftar barang keluar ini juga memiliki fungsi untuk mengubah, memperbaharui / mengedit, dan menghapus daftar barang keluar tersebut pada tampilan daftar barang keluar dengan tersedianya *pop up* di sebelah kanan daftar barang keluar yang telah dibuat. Berikut ini tampilan dari daftar barang keluar sebagai berikut :

Gambar 8. Tampilan Pengujian Daftar Barang Keluar

Sumber : Data diolah, 2023

9. Tampilan Laporan Harga Pokok Penjualan

Setelah dilakukan penginputan transaksi maka akan keluar output berupa laporan harga pokok penjualan dalam periode bulanan yang berisi kode barang, nama barang, stok awal, stok masuk, stok keluar dan stok sisa yang akan dapat dilihat pada UMKM Semoga Jaya Palembang. Tampilan laporan harga pokok penjualan dapat dilihat sebagai berikut:

KODE BARANG	NAMA BARANG	STOK AWAL		STOK MASUK		STOK KELUAR		STOK AKHIR	
		Q	HARGA (Rp)	Q	HARGA (Rp)	Q	HARGA (Rp)	Q	HARGA (Rp)
A1	Pencil Faber Castellie	12	Rp 4.000,00	50	Rp 4.000,00	49	Rp 4.000,00	13	Rp 4.000,00
A2	Penghapus Joyko	20	Rp 1.000,00	50	Rp 1.000,00	36	Rp 1.000,00	34	Rp 1.000,00
A3	Buku Gambar SIDU A4	15	Rp 5.000,00	35	Rp 5.000,00	25	Rp 5.000,00	25	Rp 5.000,00
A4	Buku Tulis SIDU 38 Lembar	30	Rp 4.000,00	86	Rp 4.000,00	87	Rp 4.000,00	29	Rp 4.000,00
A5	Pena Joyko	12	Rp 4.000,00	120	Rp 4.000,00	111	Rp 4.000,00	21	Rp 4.000,00
A6	Tipe X Joyko	20	Rp 3.000,00	50	Rp 3.000,00	36	Rp 3.000,00	34	Rp 3.000,00

Gambar 9. Tampilan Pengujian Laporan Harga Pokok Penjualan
 Sumber : Data diolah, 2023

LAPORAN HPP / BARANG
 01 Januari 2023 - 31 Januari 2023

Kode Barang	Nama Barang	Stok Awal		Stok Masuk		Stok Keluar		Stok Akhir	
		Q	Harga (Rp)	Q	Harga (Rp)	Q	Harga (Rp)	Q	Harga (Rp)
A1	Pencil Faber Castellie	12	Rp 4.000,00	50	Rp 4.000,00	49	Rp 4.000,00	13	Rp 4.000,00
A2	Penghapus Joyko	20	Rp 1.000,00	50	Rp 1.000,00	36	Rp 1.000,00	34	Rp 1.000,00
A3	Buku Gambar SIDU A4	15	Rp 5.000,00	35	Rp 5.000,00	25	Rp 5.000,00	25	Rp 5.000,00
A4	Buku Tulis SIDU 38 Lembar	30	Rp 4.000,00	86	Rp 4.000,00	87	Rp 4.000,00	29	Rp 4.000,00
A5	Pena Joyko	12	Rp 4.000,00	120	Rp 4.000,00	111	Rp 4.000,00	21	Rp 4.000,00
A6	Tipe X Joyko	20	Rp 3.000,00	50	Rp 3.000,00	36	Rp 3.000,00	34	Rp 3.000,00
A7	Double Folio Kiky 100	20	Rp 18.500,00	30	Rp 18.500,00	26	Rp 18.500,00	24	Rp 18.500,00
A8	Spidol Snowman 12 wrn	20	Rp 12.500,00	60	Rp 12.500,00	60	Rp 12.500,00	20	Rp 12.500,00
A9	Penggaris 30 cm	15	Rp 3.000,00	80	Rp 3.000,00	55	Rp 3.000,00	40	Rp 3.000,00
A10	Origami 12x12 forte	30	Rp 2.000,00	40	Rp 2.000,00	60	Rp 2.000,00	10	Rp 2.000,00
TOTAL		496	Rp 236.500,00	496	Rp 236.500,00	496	Rp 236.500,00	496	Rp 236.500,00

Gambar 10. Tampilan Pengujian Cetak Laporan Harga Pokok
 Sumber : Data diolah, 2023

10. Tampilan Laporan Stok Barang

Setelah dilakukan penambahan daftar barang masuk dan daftar barang keluar dan pengurangan stok barang masuk dan barang keluar, maka laporan stok barang akan dapat dilihat pada UMKM Semoga Jaya Palembang. Tampilan laporan stok barang dapat dilihat sebagai berikut ;

KODE BARANG	NAMA BARANG	STOK AWAL	STOK MASUK	STOK KELUAR	STOK AKHIR	
					Q	HARGA (Rp)
A1	Pencil Faber Castellie	12	50	49	13	Rp 62.000,00
A2	Penghapus Joyko	20	50	36	34	Rp 34.000,00
A3	Buku Gambar SIDU A4	15	35	25	25	Rp 125.000,00
A4	Buku Tulis SIDU 38 Lembar	30	86	87	29	Rp 116.000,00
A5	Pena Joyko	12	120	111	21	Rp 84.000,00
A6	Tipe X Joyko	20	50	36	34	Rp 102.000,00
A7	Double Folio Kiky 100	20	30	26	24	Rp 444.000,00
A8	Spidol Snowman 12 wrn	20	60	60	20	Rp 250.000,00
A9	Penggaris 30 cm	15	80	55	40	Rp 120.000,00
A10	Origami 12x12 forte	30	40	60	10	Rp 20.000,00
TOTAL		496	496	496	496	Rp 2.718.750,00

Gambar 11. Tampilan Pengujian Laporan Stok Barang
 Sumber : Data diolah, 2023

UMKM SEMOGA JAYA PALEMBANG
 Alamat : Jalan Rk. Amaladin, Sako Baru, Kec. Sako, Kota Palembang

LAPORAN STOK BARANG
 01 Januari 2023 - 31 Januari 2023

Kode Barang	Nama Barang	Stok Awal	Stok Masuk	Stok Keluar	Stok Akhir		
					Q	Harga (Rp.)	Persediaan (Rp.)
A1	Pencil Faber Castelle	12	50	49	13	Rp 4.000,00	Rp 52.000,00
A2	Penghapus Joyko	20	50	36	34	Rp 1.000,00	Rp 34.000,00
A3	Buku Gambar SIDU A4	15	35	25	25	Rp 5.000,00	Rp 125.000,00
A4	Buku Tulis SIDU 38 Lembar	30	86	87	29	Rp 4.000,00	Rp 116.000,00
A5	Pena Joyko	12	120	111	21	Rp 4.000,00	Rp 84.000,00
A6	Tipe X Joyko	20	50	36	34	Rp 3.000,00	Rp 102.000,00
A7	Double Folio Kiky 100	20	30	26	24	Rp 18.500,00	Rp 444.000,00
A8	Spidol Snowman 12 wrn	20	60	60	20	Rp 12.500,00	Rp 250.000,00
A9	Penggaris 30 cm	15	80	55	40	Rp 3.000,00	Rp 120.000,00
A10	Origami 12x12 forte	30	40	60	10	Rp 2.000,00	Rp 20.000,00
A11	Papan Ujian Kayu	10	25	18	17	Rp 3.500,00	Rp 59.500,00
A12	Kelir Joyko	30	50	68	12	Rp 8.000,00	Rp 96.000,00

Gambar 12 Tampilan Pengujian Cetak Laporan Stok Barang
 Sumber : Data diolah, 2023

11. Tampilan Laporan Stok Barang Masuk

Tampilan laporan stok barang masuk ini memiliki fungsi untuk menginformasikan jumlah stok barang dari pembelian barang dari pemasok yang telah di rincikan sebagai berikut:

Gambar 13. Tampilan Pengujian Laporan Stok Barang Masuk
 Sumber : Data diolah, 2023

UMKM SEMOGA JAYA PALEMBANG
 Alamat : Jalan Rk. Amaladin, Sako Baru, Kec. Sako, Kota Palembang

LAPORAN BARANG MASUK
 JANUARI 2023

No.	Tanggal Masuk	Nama Barang	Harga Beli	Jumlah	Sub Total
1	30 Januari 2023	Buku Oktavo Oney	Rp 4.250,00	10	Rp 42.500,00
2	30 Januari 2023	Blinder Clip 260	Rp 14.500,00	20	Rp 290.000,00
3	30 Januari 2023	Lem Fox Bungkus 400g	Rp 10.750,00	10	Rp 107.500,00
4	30 Januari 2023	Gunting Joyko	Rp 4.000,00	12	Rp 48.000,00
5	30 Januari 2023	Penggaris 30 cm	Rp 3.000,00	10	Rp 30.000,00
6	30 Januari 2023	Spidol Snowman 12 wrn	Rp 12.500,00	12	Rp 150.000,00
7	30 Januari 2023	Double Folio Kiky 100	Rp 18.500,00	5	Rp 92.500,00
8	30 Januari 2023	Tipe X Joyko	Rp 3.000,00	15	Rp 45.000,00
9	30 Januari 2023	Pena Joyko	Rp 4.000,00	24	Rp 96.000,00
10	30 Januari 2023	Buku Tulis SIDU 38 Lembar	Rp 4.000,00	12	Rp 48.000,00
11	21 Januari 2023	Penggaris 30 cm	Rp 3.000,00	20	Rp 60.000,00
12	21 Januari 2023	Spidol Snowman 12 wrn	Rp 12.500,00	12	Rp 150.000,00
13	21 Januari 2023	Double Folio Kiky 100	Rp 18.500,00	10	Rp 185.000,00
14	21 Januari 2023	Tipe X Joyko	Rp 3.000,00	10	Rp 30.000,00
15	21 Januari 2023	Pena Joyko	Rp 4.000,00	24	Rp 96.000,00
16	21 Januari 2023	Buku Tulis SIDU 38 Lembar	Rp 4.000,00	12	Rp 48.000,00
17	21 Januari 2023	Buku Gambar SIDU A4	Rp 5.000,00	15	Rp 75.000,00
18	21 Januari 2023	Penghapus Joyko	Rp 1.000,00	20	Rp 20.000,00
19	07 Januari 2023	Pencil Faber Castelle	Rp 4.000,00	24	Rp 96.000,00
20	07 Januari 2023	Cutter Joyko	Rp 9.500,00	24	Rp 228.000,00

Gambar 14. Tampilan Pengujian Cetak Laporan Stok Barang Masuk Bulan Januari dan Februari
 Sumber : Data diolah, 2023

12. Tampilan Laporan Stok Barang Keluar

Tampilan laporan stok barang keluar ini memiliki fungsi untuk menginformasikan jumlah stok barang dari penjualan barang dari pelanggan yang telah di rincikan sebagai berikut:

Gambar 15 Tampilan Pengujian Laporan Stok Barang Keluar
 Sumber : Data diolah, 2023

UMKM SEMOGA JAYA PALEMBANG
 Alamat : Jalan Rh. Amaludin, Saka Baru, Kec. Sako, Kota Palembang

**LAPORAN BARANG KELUAR
 JANUARI 2023**

No.	Tanggal Keluar	Nama Barang	Harga Jual	Jumlah	Sub Total
1	31 Januari 2023	Tipe X Joyko	Rp 3.000,00	2	Rp 9.000,00
2	31 Januari 2023	Pena Joyko	Rp 4.000,00	5	Rp 25.000,00
3	31 Januari 2023	Spidol Snowman 12 wrn	Rp 12.500,00	4	Rp 60.000,00
4	31 Januari 2023	Isi Cutter Joyko	Rp 2.250,00	10	Rp 35.000,00
5	31 Januari 2023	Buku Oktavo Okey	Rp 4.250,00	2	Rp 12.000,00
6	31 Januari 2023	Penghapus Joyko	Rp 1.000,00	2	Rp 4.000,00
7	31 Januari 2023	Binder Clip 260	Rp 14.500,00	5	Rp 100.000,00
8	31 Januari 2023	Penggaris 30 cm	Rp 3.000,00	5	Rp 25.000,00
9	31 Januari 2023	Kuas No.1	Rp 1.250,00	5	Rp 15.000,00
10	30 Januari 2023	Pena Joyko	Rp 4.000,00	5	Rp 25.000,00
11	30 Januari 2023	Spidol Snowman 12 wrn	Rp 12.500,00	2	Rp 30.000,00
12	30 Januari 2023	Double Folio Kiky 100	Rp 18.500,00	3	Rp 60.000,00

Gambar 16. Tampilan Pengujian Cetak Laporan Stok Barang Keluar Bulan Januari
 Sumber : Data diolah, 2023

13. Tampilan Laporan Laba Rugi

Tampilan laporan laba rugi ini memiliki fungsi untuk sebagai pemberi informasi mengenai total jumlah pembelian dan total jumlah penjualan terkait barang masuk dan barang keluar yang telah terjadi pada UMKM Semoga Jaya Palembang. Berikut ini tampilan laporan laba rugi yaitu :

UMKM SEMOGA JAYA PALEMBANG
 Alamat : Jalan Rh. Amaludin, Sako Baru, Kec. Sako, Kota Palembang

LAPORAN LABA RUGI
 01 Januari 2023 - 31 Januari 2023

No.	Kode Barang	Nama Barang	Total Pembelian	Total Penjualan
1	A1	Pencil Faber Castelle	Rp 200.000,00	Rp 245.000,00
2	A2	Penghapus Joyko	Rp 50.000,00	Rp 72.000,00
3	A3	Buku Gambar S1DU A4	Rp 175.000,00	Rp 150.000,00
4	A4	Buku Tulis S1DU 38 Lembar	Rp 344.000,00	Rp 522.000,00
5	A5	Pena Joyko	Rp 480.000,00	Rp 555.000,00
6	A6	Tipe K Joyko	Rp 150.000,00	Rp 162.000,00
7	A7	Double Folio Kiky 100	Rp 555.000,00	Rp 520.000,00
8	A8	Spidol Snowman 12 wrn	Rp 750.000,00	Rp 900.000,00
9	A9	Penggaris 30 cm	Rp 240.000,00	Rp 275.000,00
10	A10	Origami 12x12 forte	Rp 80.000,00	Rp 240.000,00
11	A11	Papan Ujian Kayu	Rp 87.500,00	Rp 180.000,00
12	A12	Kelir Joyko	Rp 400.000,00	Rp 816.000,00
13	A13	Papan Ujian Transparan	Rp 225.000,00	Rp 272.000,00
14	A14	Kuas No.1	Rp 90.000,00	Rp 171.000,00
15	A15	Sampul Diklat Rajawali	Rp 380.000,00	Rp 210.000,00
16	A16	Gunting Montana	Rp 72.000,00	Rp 139.500,00
17	A17	Gunting Joyko	Rp 96.000,00	Rp 187.000,00
18	A18	Lem Fox Bungkus 400g	Rp 215.000,00	Rp 442.000,00
19	A19	Binder Clip 260	Rp 580.000,00	Rp 600.000,00
20	A20	Pelobang Joyko	Rp 0,00	Rp 225.000,00
21	A21	Blueprint Hitam	Rp 0,00	Rp 400.000,00
22	A22	Bola Badminton Galuh	Rp 0,00	Rp 150.000,00
23	A23	Buku Oktavo Okey	Rp 106.250,00	Rp 90.000,00
24	A24	Isi Cutter Joyko	Rp 45.000,00	Rp 87.500,00
25	A25	Cutter Joyko	Rp 228.000,00	Rp 276.000,00
Total			Rp 5.548.750,00	Rp 7.887.000,00
Labas			Rp 2.338.250,00	
Rugi			Rp 0,00	

Gambar 17. Tampilan Laporan Laba Rugi

Sumber : Data diolah, 2023

14. Tampilan Daftar Pengguna

Tampilan Daftar Pengguna ini digunakan untuk menambah, mengubah, mengedit, dan menghapus pengguna yang tersedia di sebelah kanan pop up dari aplikasi sistem persediaan barang pada UMKM Semoga Jaya Palembang. Berikut ini tampilan daftar pengguna aplikasi sistem persediaan barang dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 18. Tampilan Pengujian Daftar Pengguna

Sumber : Data diolah, 2023

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perancangan sistem informasi akuntansi persediaan barang berbasis web pada UMKM Semoga Jaya Palembang melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Analisis atas sistem akuntansi persediaan barang yang diterapkan UMKM Semoga Jaya Palembang menunjukkan kelemahan sistem yaitu pencatatan secara manual tidak efektif lagi seiring dengan penambahan customer, kesulitan dalam

- mengetahui jumlah barang yang masuk, keluar, dan tersedia di toko, kesulitan dalam melakukan kembali stok barang yang tersedia ditoko hingga terjadinya penumpukan dan kekosongan barang di toko.
2. Desain aplikasi sistem informasi akuntansi persediaan barang yaitu dengan membuat rancangan database dan rancangan form.
 3. Proses pengoperasian sistem informasi akuntansi persediaan barang yang dirancang dengan web dimulai dari login, menu utama, input daftar barang, input barang masuk, input barang keluar, pengguna, dan laporan.
 4. Hasil dari pengujian sistem informasi akuntansi persediaan barang berbasis web memberikan output berupa laporan harga pokok penjualan, laporan stok barang, laporan barang masuk/pembelian, laporan barang keluar/penjualan, dan laporan laba rugi.
 5. Sistem informasi akuntansi persediaan barang yang telah dibuat menggunakan web telah berjalan dengan lancar dan sudah bisa memproses transaksi dan menyimpan data ke dalam database serta dapat di cetak sewaktu-waktu jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, R. (2018). 7 In 1 Pemrograman Web Untuk Pemula. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Dantes, G. R. (2019). Pengantar Basis Data. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hidayatullah, P. (2021). Pemrograman Web. Bandung: Informatika Bandung.
- Hidayatullah, P. (2021). Pemrograman Web. Bandung: Informatika Bandung.
- Jogiyanto. (2017). Analisis & desain : sistem informasi : pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi bisnis. Jogya: Andi Offset.
- Johandri Iqbal, Y. (2021). Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Berbasis Web Pada Saiioproject. *Jurnal of Applied Accounting and Business*, Vol 3 No.1 .
- Kadir, A. (2018). Pemrograman Android & Data Base. Jakarta: PT. elex Media Komputindo.
- Kieso, W. &. (2018). Pengantar Akuntansi I Berbasis IFRS (2nded). Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. (2018). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Mustoffa A. Firdausi, H. N. (Akuntansi Keuangan Menengah 1). 2018. Ponorogo: Calina Media.
- Pusat, P. (2021). PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Romney, M. B. (2019). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sa'ad, M. (2020). Otodidak Web Programming: Membuat Website Edutainment. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sidik, B. (2019). HTML 5 Dasar-dasar Untuk Pengembangan Aplikasi Berbasis Web. Bandung: Informatika Bandung.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Surya, C. &. (2020). Desain Web Bagi Pemula. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- TMBBooks. (2017). Sistem Informasi Akuntansi Esensi & Aplikasi. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- JurnalEntrepreneur. 2022. "Contoh Laporan Stok Barang Gudang; <https://www.jurnal.id/id/blog/contoh-laporan-stok-barang-gudang/> , diakses pada 10 Juni 2023
- Warren, C. E. (2019). Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.